

O OLHAR PARTICULAR DE LINA BO BARDI: FORÇA PLÁSTICA E GESTO SINGELO

Lídia Quiêto Viana

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apontar algumas particularidades na obra de Lina Bo Bardi, especialmente o modo como a arquiteta transforma suas interpretações particulares de equipamentos urbanos, objetos arquitetônicos e do contexto urbano, histórico e cultural em gestos arquitetônicos de expressiva força plástica. A pesquisa se fundamenta na análise de desenhos, croquis, pinturas, além de relatos e textos de Lina Bo Bardi, de modo que o material iconográfico é apreendido como parte da concepção da autora que revela ideias, argumentos e posicionamentos acerca da atitude projetual do autor e sua interpretação de determinados aspectos que envolvem o projeto. A obra de Lina é reconhecida pela sua capacidade de expressar a cultura e o contexto brasileiro de sua época se mostrando inclassificável entre vertentes arquitetônicas pré-estabelecidas e situando-se *entre* correntes e posturas.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista, Metodologia de Projeto, Sublime.

THE PARTICULAR VIEW OF LINA BO BARDI: PLASTIC STRENGTH AND SINGLE GESTURE ABSTRACT

This work aims to indicate some particularities in the work of Lina Bo Bardi, especially the way in which the architect transforms her interpretations of urban equipment, architectural objects

and the urban, historical and cultural context, into architectural gestures of expressive plastic strength. The research is based on the analysis of drawings, sketches, paintings, as well as reports and texts by Lina Bo Bardi, so that the iconographic material is apprehended as part of the author's conception that reveals ideas, arguments and positions about the author's design attitude and her interpretation of certain aspects that involve the project. Lina's work is recognized for her ability to express the culture and the Brazilian context of her time, showing itself unclassifiable between pre-established architectural lines and situating itself *between* currents and postures.

Keywords: Architecture of São Paulo, Design Methodology, Sublime.

LA MIRADA PARTICULAR DE LINA BO BARDI: FUERZA PLÁSTICA Y GESTO SINGELO RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo apuntar algunas particularidades en la obra de Lina Bo Bardi, especialmente el modo como la arquitecta transforma sus interpretaciones particulares de equipamientos urbanos, objetos arquitectónicos y del contexto urbano, histórico y cultural en gestos arquitectónicos de expresiva fuerza plástica. La investigación se fundamenta en el análisis de dibujos, croquis, pinturas, además relatos y textos de Lina Bo Bardi, de modo que el material iconográfico es aprehendido como parte de la concepción de la autora que revela ideas, argumentos y posicionamientos acerca de la actitud proyectual del autor y su interpretación de determinados aspectos que envuelven el proyecto. La obra de Lina es reconocida por su capacidad de expresar la cultura y el contexto brasileño de su época mostrándose inclasificable entre vertientes arquitectónicas preestablecidas, situándose *entre* corrientes y posturas.

Palabras llave : Arquitectura de São Paulo, Metodología de Diseño, Sublime.

Lina Bo Bardi, arquiteta italo-brasileira formada na Universidade de Roma na década de trinta e que se estabelece em São Paulo em 1946, teve um conjunto pequeno de obras construídas, no entanto de extrema importância para a cultura brasileira. Essa produção singular se deve a sua genuína capacidade de apreender, compreender e interpretar a cultura brasileira traduzindo-a em objetos arquitetônicos. O interesse de Lina pela produção brasileira ia desde as obras de arte e arquitetura eruditas até o artesanato popular, o que a tornou capaz de compreender um país de realidades múltiplas e, portanto, produções tão diversas.

Em seu período de atuação conviveu com distintas vertentes arquitetônicas no país: a moderna, dividida entre a corrente carioca associada ao Estilo Internacional e a paulista associada ao Brutalismo (mais próxima por ter se fixado em São Paulo) e a realidade da construção tradicional em áreas afastadas dos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo em que a arquitetura brutalista se fundava na racionalidade aplicada à distribuição de usos, no aspecto construtivo do edifício e em uma relação de contraste (quanto à linguagem formal) com entorno, se difundia também uma arquitetura, dita regionalista, que buscava estabelecer laços com o contexto, não somente físico, mas cultural também.

O esvaziamento do discurso universalizante, o baixo desenvolvimento tecnológico e a valorização do caráter específico e cotidiano evidenciam uma produção contemporânea que toma como partido a linguagem e a técnica construtiva cultivada pela tradição. Uma arquitetura que busca ser funcionalista na medida em que adapta o partido do edifício, seus elementos e sistema construtivo aos condicionantes locais e situacionais e pretende ser um fato tectônico (FRAMPTON, 1980) que se baseia na ideia de modificação do lugar (GREGOTTI, 1985), considerando as suas preexistências.

Permeada entre essas duas correntes se situa a obra de Lina. A arquiteta percorre os dois extremos, desde uma arquitetura puramente abstrata e funcional até projetos que utilizam técnicas construtivas como a taipa e formas derivadas do modo de organização de culturas rurais, ainda que seu desenho evidencie princípios abstratos que diferenciam a sua produção da arquitetura dita regionalista. Nesse ponto, sua obra ultrapassa o caráter mimético e simplório de

grande parte das manifestações alinhadas.¹ Não pretende replicar a realidade existente, mas reinterpretar, abrindo-a às possibilidades de transformação.

A obra de Lina se alinha, segundo Montaner (2002), se aproxima a uma ideia de realismo que considera a existência, sendo portanto, humanista. Uma postura que considera o racionalismo, mas também admira a cultura vernacular, artesanal, produto do homem comum e que contém em si um idealismo, nada utópico, de fazer o possível em uma realidade existente e com aquilo que ela pode oferecer como solução. Uma postura que pretende alcançar transformações culturalmente significativas por emergirem de suas raízes, possibilidades técnicas, materiais e sociais.

Nesse sentido, a aplicação de referências tradicionais se dá de forma integral, se insere no ato de fazer o edifício, efetivamente participa da construção da obra. Está contido no detalhamento artesanal, na ressignificação de elementos. Não é uma mera eleição de elementos a serem aplicados. Sua produção se diferencia de uma postura dita pós-moderna, estabelece relações miméticas que não se reduzem à criação de uma imagem e são combinadas com intervenções que criam contraste por abordar a dualidade entre o novo e o antigo.

Esse fato se explica no seu modo de conceituar e construir o objeto arquitetônico a partir de questões que lhes são inerentes, como o meio, a tectônica, o programa, vistos como ponto de partida e chegada. Ideia, lugar, objeto e sua materialização estão contidos um no outro. Dessa forma, a abordagem de concepção do espaço ultrapassa uma apreensão exclusivamente cartesiana ou funcional e alcança a dimensão viva, que absorve e considera as relações humanas e os usos e dinâmicas derivadas para além de sua organização pragmática, sem a desconsiderar. Uma forma particular de olhar, apreender, interpretar e conceber que dosa os aspectos racionais, técnicos e existenciais.

PARTICULARIDADES ENTRE A RAZÃO E A EXISTÊNCIA

O olhar particular de Lina é construído pela sua trajetória: a formação com ênfase na abordagem histórica clássica, atuação profissional

1. C.f. "Isto quer dizer que não queremos aconselhar aos novos arquitetos o regionalismo, no velho sentido nacional, político e retórico. [...] O passado não se repete e querer resolver os problemas do presente com meios das épocas passadas é um anacronismo" (BO BARDI, 1958, s.p.) In OLIVEIRA, 2002. p. 213.

com Gió Ponti, atuante no movimento pela valorização do artesanato, Gustavo Giovannoni que defendia a ideia do "arquiteto total", aquele que aprendia a cozinhar para projetar uma cozinha, Antonio Gramsci que defendia a dimensão nacional-popular da cultura, Bruno Zevi, entre outros. Seu percurso se dá em um ambiente de vanguarda, na Itália em meio ao nascimento do cinema neorrealista, produção da Arte Povera, no Brasil a produção concretista e o brutalismo em São Paulo, a escola carioca no Rio de Janeiro, o tropicalismo e a produção de Glauber Rocha na Bahia e a produção artesanal rude do Nordeste.

Essas experiências, a bagagem teórica e histórica, a experimentação prática e os debates e trocas com distintos personagens do meio por onde transitou construíram uma sólida base para a interpretação de distintas situações traduzidas em projetos que exprimiam uma convergência entre composição plástica e resolução técnica da vanguarda e a expressão da tradição popular. Essa síntese teve como resultado obras arquitetônicas com ênfase no caráter funcional e construtivo, a busca pela clareza em uma solução estrutural participante na composição do edifício e a cultura popular como contribuição fecunda na especificidade do objeto em relação ao lugar e sua cultura.

Um exemplo do seu olhar racionalista é o projeto do Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp, 1957), um projeto que sobrepõe volume e estrutura de forma indissociável, a forma se explica na estrutura e a estrutura configura a forma. Esse olhar racionalista, no entanto, é tomado dentro da realidade, de uma posição também política e social, além de funcional ou idealista puramente. Esse projeto tem como objetivo primeiro criar um espaço para a coletividade² (BARDI, 1967), o que justifica a separação de seu volume em um elemento suspenso e outro enterrado com vistas a estabelecer um espaço para manifestações públicas e uso cotidiano no amplo vão livre gerado.

A resolução estrutural, objetiva e clara em seus elementos de grandes proporções, gera uma simplicidade formal facilmente compreendida. O edifício se torna um monumento não somente pela grandiosidade em dimensões, mas especificamente pelo seu alcance coletivo, se alinha à ideia da arquitetura como função social (BARDI,

2. C.f. "O que quero chamar de monumental não é questão de tamanho ou 'espalhafato', é apenas um fato de coletividade, de consciência coletiva. O que vai além do 'particular', o que alcança o coletivo, pode (e talvez deve) ser monumental" (BO BARDI, 1967, p. 22).

1967). O grande vão livre é proposto como um espaço de liberdade, no sentido mais puro e literal da palavra, um espaço sem planejamento prévio ou função pré-determinada a ser percebido, sentido e usufruído pelo coletivo e assim permanece até os dias atuais.

Como aponta Francesco Perrota-Bosch em ensaio publicado pela revista *Serrote* (2013), o edifício se abre para o outro, ao mesmo tempo em que o projeto corrobora pelo ato da autora de dar força ao gesto. Esse desejo de interagir com o coletivo e com a cidade se expressa em seus desenhos e croquis, que também evidenciam a força do vazio. A importância dada aos acontecimentos e manifestações populares, em ocorrência no vão livre, também pode ser notada através do ângulo configurado nas perspectivas que os coloca em primeiro plano, assim como no destaque dado pelo uso da cor, exclusivamente nesses elementos. Essa atitude reforça o valor das expressões culturais e atividades locais e sua inserção no objeto para sua intrínseca função social.

A partir de sua viagem para Bahia em 1958 e visitas às cidades do Nordeste brasileiro, o aspecto artesanal, presente na cultura construtiva vernacular brasileira e no artesanato, se insere na sua obra. Para Lina, a arquitetura deve nascer da própria realidade da qual faz parte, da "poesia íntima da terra brasileira [...] arquitetura do pau a pique do homem solitário, que trabalhosamente cortara os galhos da floresta, do homem do sertão" (BARDI, 1951, p. 03). Uma arquitetura que nasce de suas raízes culturais, do saber comum, de hábitos e, por isso, se faz compreender e pode ser dita, coletiva.

O valor dos objetos comuns, aquilo que é útil, necessário e não carrega gratuidade de criação, faz sentido e se justifica na sua realidade. Ainda que seja uma produção rude e pouco desenvolvida evidenciava, para a arquiteta, um modo de operar e resolver problemas cotidianos e particulares de uma cultura. Nesse sentido, esse conhecimento associado ao conhecimento técnico poderia ser capaz de promover o desenvolvimento genuíno da industrialização, a construção de uma técnica local singular, concebida de dentro das raízes coletivas, construídas histórica e popularmente e portanto, assimiladas e absorvidas de forma natural. Essa postura foi incorporada à sua produção, desde objetos a edifícios.

Um exemplo dessa ruptura é a casa Chame-Chame (1958), configurada por volumes curvos, orgânicos, que se estabelecem a partir da configuração do terreno, topografia, condicionantes climáticos, circundando uma árvore existente. A sua atitude mimética, em relação

ao contexto, se contrapõe ao uso de uma estrutura em concreto armado e um traçado em planta que se funda em princípios geométricos como equilíbrio e simetria. O edifício estabelece uma centralidade, evidenciando uma dualidade entre o aspecto artesanal x industrial, abstrato x orgânico, frequente em sua obra, que contrapõe também o tempo: passado da cultura vernacular e o presente industrial (ainda que precário).

Outro caso é a aldeia Camurupim, em Sergipe (1975), onde todo o planejamento dos espaços parte de um longo questionário acerca das atividades cotidianas³, modos de usar o espaço, equipamentos necessários nos ambientes para conformar, não só o edifício em si, como a proximidade entre eles, a partir do entendimento da interdependência de atividades. As casas propostas consideram a distribuição dos ambientes ao redor de uma centralidade, como local de reunião da família, seguindo as características locais, e replicam posturas técnicas e funcionais como: o afastamento do solo, uso do beiral, ainda que se utilize de um traçado geométrico, princípios de proporção e modulação, dotados de racionalidade.

Essa ideia principal de agrupar os espaços ao redor de um espaço central se aplica tanto em planta baixa, como na implantação, que localiza as áreas livres para convívio no centro dos conjuntos de edificações. A funcionalidade, neste e em vários outros projetos, não é dogmática (MONTANER, 2009, p. 90), atende às questões pertinentes à realidade em que se insere, é dessa forma, um resultado desses conteúdos.

Tais obras são projetos que nascem do entendimento do cotidiano e suas atividades para propor e organizar o programa em um volume que traz entranhado em si, através da lógica tectônica, a sua cultura. Ainda que a configuração da forma seja fundamentada na modernidade (BARDI, 1958, p. 89), ela não é tomada como um condicionante primeiro. Do mesmo modo, a forma não se configura como uma eleição de elementos vernaculares, como na prática dita pós-moderna, mas a partir de contingências da situação de cada lugar e suas características físicas e culturais.

3. C.f. "O arquiteto é um mestre da vida, no sentido modesto de se apoderar desde como cozinhar o feijão, como fazer o fogão, ser obrigado a ver como funciona a privada, como tomar banho. Ele tem um sonho poético que é bonito, de uma arquitetura que dá sentido de liberdade" (BO BARDI, 1952, p. 95).

INTERPRETAÇÕES E A CONSOLIDAÇÃO DO GESTO

Esse olhar, atento aos personagens e atividades do lugar, não se mostra somente no seu discurso e prática arquitetônica, mas também em suas pinturas, aquarelas, desenhos de viagem e croquis de projeto evidenciando uma sensibilidade que extrapola a abordagem arquitetônica. Esse fato é notado na aquarela Piazza Montannara, onde a cidade e a configuração dos edifícios se tornam um fundo para as atividades em ocorrência. Ou na aquarela praça Getúlio Vargas, onde a vegetação e o confuso fluxo entre pedestres e carros se mostram como foco.

Esse seu modo de ver é inerente, uma constante curiosidade no entendimento da realidade e seu cotidiano. Desse modo, Lina não busca criar uma nova realidade, mas interferir no existente. Parte dos condicionantes reais para estabelecer uma estrutura arquitetônica e urbana adaptada, mas aberta às transformações de uso no tempo. Essa postura, tão clara em suas obras, se expressa em grande complexidade no projeto do Sesc Pompeia (1976).

O projeto parte de duas questões centrais: a permanência do conjunto de edifícios industriais existentes e o desejo de preservação "de toda a sua alegria" (BARDI, 1999, p. 26), uma observação de Lina a partir da apreensão do uso do espaço pela coletividade nos fins de semana. Mais do que manter o conjunto arquitetônico, há um desejo de manter a dinâmica do lugar onde já aconteciam, de forma improvisada, atividades do Sesc. O projeto mantém o conjunto existente, sua distribuição racional, o longo percurso linear e a sua morfologia tal qual foi encontrada.

Dos edifícios existentes foram retirados os rebocos para evidenciar a estrutura em concreto armado e a alvenaria em tijolo maciço, enfatizando seu caráter tectônico. Os interiores se modificaram para a adaptação a novos usos (área de exposição, teatro, restaurante, ateliês/oficinas), que criam, nessa área, um caráter público de maior confluência pela continuidade de atividades. A grande escala dos galpões é fragmentada pelo mobiliário flexível, que mantém a planta livre e adaptável. No maior bloco, que concentra atividades diferentes, um espelho d'água sinuoso, que faz referência lúdica ao rio São Francisco, divide o espaço e reduz a sua escala mantendo a continuidade visual. O piso, assim como a calçada, usa o cimentado salpicado com seixos rolados que foi chamado por Lina de piso "divertente", fazendo menção à sua composição de elementos e à diversão associada ao caráter aleatório das cores.

Os dois edifícios novos se configuram como dois grandes blocos verticais em concreto aparente, ligados por passarelas, que fazem um contraponto vertical junto com a torre circular de abastecimento de água, ao conjunto preexistente de predominância horizontal. O contraste radical é acentuado pela diferença na linguagem e materialidade entre os dois edifícios e marca a divisão do programa em dois grandes setores: desportivo no edifício vertical e cultural e conveniência no edifício horizontal existente.

A intenção de separar o projeto se torna clara pela unidade presente em cada uma das duas aglomerações, preexistente e nova, e se dá através dos espaços de circulação que criam uma sequencialidade entre os blocos antigos e pelas passarelas de ligação entre os blocos novos que fazem, do vazio, um espaço de ligação. Ao mesmo tempo em que se estabelece uma relação de contraste, certas posturas são constantes no projeto, da proposição do edifício aos seus pequenos detalhes. Em ambos os edifícios a materialidade é exibida de modo a esclarecer o seu caráter e a sua *fazedura*, evidenciando a dualidade artesanal x industrial.

Há uma atitude de evidenciar a verdade construtiva, as marcas do fazer ao deixar aparentes os elementos de composição como: as estruturas, marcas das formas do concreto, rejuntas na alvenaria, treliças do telhado, pisos artesanais, alterações internas feitas com blocos de alvenaria. Aspectos em nítida dissonância dos originais tijolos maciços de fechamento. Essa evidenciação da verdade tem como finalidade, muitas vezes, ser mesmo óbvia, uma comunicação de fácil leitura popular, como no desenho do logotipo e da comunicação visual do restaurante.

Sua postura tem certo ar expressionista, evidenciado na violência contida na bruta imposição do edifício novo que irrompe e nos seus rasgos irregulares, seja pela forma ou distribuição. Assim como, na violência entre os dois edifícios que, de certa forma, replicam a brutalidade contida no processo de renovação de tantos bairros antigos do entorno. No entanto, sua intervenção dota o conjunto de identidade (ZEIN, 1992), transformando a realidade contida em sua cidadela⁴ (BARDI, 1986). Por outro lado, há uma poesia, por vezes singela, ao cuidar dos elementos compositivos como: as esquadrias, pisos de seixo rolado ou os muxarabis, elementos do cotidiano que estão presentes na memória popular.

4. C.f. Texto publicado em LATORRACA, Giancarlo (Org.). *Cidadela de Liberdade*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/SESC, 1999.

Essa dualidade é também crítica quando coloca lado a lado o avanço do tempo tecnológico com sua objetividade e o aspecto subjetivo de pertinência da memória popular, do artesanal, primitivo que é também uma arte. A brutalidade externa se transforma em espaços interiores sensíveis com efeitos de luz, enquadramentos da cidade e qualitativos, possibilitam a ventilação cruzada e iluminação natural.

Outro projeto significativo dessa ideia de contrapor o tempo antigo e atual de Lina é o projeto de recuperação da Ladeira da Misericórdia (1987) que faz parte do Plano de Recuperação do Centro Histórico da Cidade de Salvador. Em contraposição à ideia de reconstruir o lugar como um cenário artificial ou eleger edifícios significativos, a proposta de Lina parte da ideia de marcar os diferentes tempos da cidade, posiciona novo e antigo lado a lado e mantém o estado dos edifícios em ruínas reforçando a passagem do tempo nessas edificações.

A restauração se concentra em edifícios possíveis pelo estado de conservação, independente de seu porte ou importância histórica, e as ruínas recebem reforço estrutural e novas construções sobrepostas, de caráter contemporâneo, que marquem o seu tempo e criem contraste sobre a ruína.⁵ A conservação não se refere aos edifícios em si como objetos, mas ao lugar, seu caráter, sua alma popular, cada edifício é pensado em relação ao contexto existente. As casas restauradas mantiveram a sua linguagem original colonial, das ruínas se ergueu o Bar dos Três e um restaurante, construídos com um sistema pré-moldado⁶ em concreto aparente e aberturas que recuperam os rasgos aplicados no Sesc Pompeia.

Os novos edifícios estabelecem uma relação de contraste através de sua forma, composição e materialidade, mas ao contrário do que acontece no projeto do Sesc Pompeia, fazem parte de um conjunto harmonioso, novo e antigo atendem a uma mesma escala. Essa

5. C.f. "Em geral, a restauração é a restituição a um estado primitivo de tempo, de lugar, de estilo. [...] O que estamos procurando na recuperação do Centro Histórico da Bahia é justamente um marco moderno [...] Será um sistema de pré-moldados, perfeitamente distinto da parte histórica, que será denunciado pela estrutura e pelo tempo atual. Não vamos mexer em nada, mas vamos mexer em tudo" (BO BARDI, 1990).

6. C.f. O uso do concreto pré-moldado não é uma escolha aleatória, se relaciona ao fato de haver na Bahia uma fábrica pública dirigida por João Figueiras (Lelé). C.f. OLIVEIRA, Raíssa de. Marcelo Ferraz. *Entrevista*, São Paulo, ano 08, n. 030.02, Vitruvius, abr. 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/08.030/3295>>.

atitude se relaciona ao contexto próprio da Ladeira da Misericórdia que apresenta uma unidade entre suas edificações, dada pela sua escala e tipo de implantação característicos das cidades coloniais, diferente da realidade de Pompeia, bairro em processo de renovação que mescla grandes edifícios entre os conjuntos de pequeno porte. Sua postura é uma crítica à restauração como reconstrução física de um tempo passado, um suporte para uma realidade que já não existe, que não faz parte daquele lugar.

A atitude de projetar a partir da dinâmica espontânea do lugar de Lina, se refere à sua noção de *presente histórico* de Lina (1990, p. 104):

É preciso libertar-se das *amarras*, não jogar fora simplesmente o passado e toda a sua história; o que é preciso é considerar o passado como presente histórico. O passado visto como presente histórico, é ainda vivo, é um presente que ajuda a evitar as várias arapucas. Diante do presente histórico nossa tarefa é forjar um outro presente, o *verdadeiro*, e para isso não é necessário um conhecimento profundo de especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês, e tudo isso não se aprende somente nos livros.

Essa definição é especialmente significativa, se apoia na ideia de que as proposições do presente devem carregar, em si, a sua história, sem reproduzi-la. A história adequada à realidade que se apresenta e à noção de que o projeto carrega em si a existência (ARGAN, 1993), não se limita à composição e é capaz de transformar o lugar e sua dinâmica. A ideia de que a arquitetura não parte de uma abstração, não é uma forma livre, mas está condicionada ao seu contexto sociocultural. O passado e o futuro participam da construção desse universo onde a arquitetura se insere.

O conhecimento do passado indica o que dele ainda vive, o que nos pertence e pode ser reconhecido e o futuro indicará de que maneira esses aspectos passados tomarão forma na nossa atuação do presente. Como podemos inserir certos usos e equipamentos no modo de agir contemporâneo, o que demanda um conhecimento de práticas cotidianas, e não conteúdos históricos, do passado e presente além de uma ideia ou um desejo da forma como essas práticas podem estabelecer melhorias socioculturais a partir do ambiente arquitetônico. Para

tanto, a comunicação entre edifício e a população busca ser a mais direta possível, menos abstrata e mais mimética (MONTANER, 2009).

DUALIDADES: A FORÇA DO CONFLITO DE ESTAR *ENTRE*

Dois aspectos recorrentes na obra de Lina e que se mostram como inquietações constantes são: o diálogo com as preexistências e a presença de certa dissonância. Essa característica evidencia uma dualidade presente na produção arquitetônica daquele momento histórico, onde coexistiam a arquitetura brutalista fundada na racionalidade e evidenciada na composição seriada, matemática e uma corrente organicista fundada na contextualização do objeto arquitetônico e na valorização do vernáculo.

Ambas as correntes são derivadas de interpretações diferentes do realismo, ambas buscam uma verdade construtiva como essência da arquitetura, no entanto uma se baseia na tecnologia e a outra na tradição (SOLÁ-MORALES, 2003). O edifício deixa de ser neutro, ganha a cor do material, a textura de seus elementos e pode ser também lido, seja pela cinestesia, composição pictórica ou pela memória e reconhecimento de seus elementos tradicionais. De uma forma ou de outra, consideram o homem, sua percepção, se fundam em uma realidade que é existencial. Esse constante *estar entre* aproxima a arquitetura de Lina da noção do *sublime*⁷ proposta por Vidler (1992), e dificulta uma classificação precisa entre as correntes arquitetônicas.

Há em sua obra, dissonâncias, desarmonias que estabelecem incertezas, ambiguidades associadas ao seu distanciamento do método compositivo clássico e à sua maneira de reinterpretar os elementos do passado.⁸ Nesse sentido, a sua interpretação dos elementos do

7. Essa característica para Vidler (1992) não se associa à configuração do espaço em si, mas ao efeito causado pela relação entre seus elementos, uma certa ambiguidade associada às inscrições da tradição contidas no edifício.

8. C.f. "Talvez seja por isso que Lina não gostasse da comparação. Ela era mais direta. Nada sutil. E essa é a diferença. Ela não queria ser comparada a nada e a ninguém. Os projetos abarcam dissonâncias e não contradições. Por isso é que as pessoas reclamam da escada do Masp, falam que o Sesc Pompeia é horroroso, um bloco pesado. Ela não busca o equilíbrio, a proporção da composição das regras. [...] Quando ela falava da criatividade na arte popular brasileira, era para você olhar pra aquilo como exemplo de saídas num mundo de dificuldades. Exemplos de soluções e não algo a ser reproduzido" (OLIVEIRA, 2007).

passado e a sua postura compositiva se aproximam de alguns pontos desenvolvidos por Peter Eisenman⁹ (1988) a respeito do sublime e grotesco, que apesar de estarem tratando de resultados formais absolutamente divergentes, buscam a mesma qualidade expressiva da imprecisão. Essa associação é particularmente percebida no projeto de Lina para o SESC Pompeia e cabe ressaltar a contemporaneidade entre o desenvolvimento de alguns desses projetos de Lina e o desenvolvimento de alguns conceitos e pensamentos de Eisenman.

No texto de Eisenman (1988) "Terror Firma: In Trail of Grotexes", o autor aponta quatro aspectos que denotam condições de deslocamento quanto à tradição, que podem ser observadas no projeto do Sesc Pompeia:

O primeiro ponto é a ideia de Eisenman de alteridade ou presença da ausência que seria justamente a ressignificação da referência (como as treliças usadas no Sesc Pompeia ou o ato de retirar o acabamento do edifício existente); o segundo é a incerteza gerada por essa duplicidade do elemento que não é o original e nem se distancia completamente por conter seu vestígio; o terceiro é essa condição de estar entre, sem que haja uma hierarquia entre as partes, o objeto não pode estar situado, efetivamente, nem em uma corrente, nem na outra; e por último, sua condição de interioridade no sentido de usar como referência o que já está presente, o lugar, sua configuração e dinâmica, a arquitetura paulista e a vernacular brasileira.

A divergência natural entre as posturas plásticas e formais de Lina e Eisenman está no objetivo buscado por cada um. Enquanto Lina busca sugerir os vestígios e embaçar seu entendimento, mesclando posturas assim como defende Vidler (1992), Eisenman tem como objetivo apagar a sua condição concreta, qualquer rastro linguístico e mesmo construtivo. O *estar entre* de Lina objetiva a experiência particular de cada presença, existência, situação dentro de uma ideia forte, maior e autoral que não se expressa exclusivamente

9. C.f. "Ao lançarmos mão de referências históricas, precisamos ter o cuidado de não nos tornarmos nostálgicos a respeito delas, tentando usá-las na espécie de tempo na qual nós acreditamos que elas se referiam quando eram originalmente usadas. [...] acho que nós devemos encará-las como sendo transformadas em tempo contemporâneo". SEVCENKO, Nicolau. Uma arquitetura do caos: uma entrevista com Peter Eisenman <http://editora.cosacnaify.com.br/upload/arquivos/Entrevista_Peter_Eisenman.pdf>.

na forma e concepção, mas na criação desses espaços abertos à percepção, que ela chamou de “organismo apto à vida”.

CONSIDERAÇÕES

A potência da obra de Lina reside na força plástica dos objetos arquitetônicos concebidos e nos gestos singelos somente percebidos na experimentação da obra e no percorrer os espaços. Inclassificável, nunca fez um ou outro nem um e outro, mas demonstrou uma capacidade de apreensão do todo que te cercava e produziu uma obra capaz de absorver contexto brasileiro e suas particularidades a um só tempo de forma particular, expressiva e nada sintética. Ainda que a sua obra revele um profundo conhecimento da cultura e contexto brasileiro, a arquiteta não tem a intenção de enfrentar a realidade brasileira, mas atuar dentro de sua realidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: Rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo, Perspectiva/Fapesp, 2003.
- BARDI, Lina Bo. Teoria e filosofia da arquitetura. In OLIVEIRA, Olívia (Org.). *2G*, n. 23/24, Barcelona, 2002. p. 210-214.
- . Uma aula de arquitetura. *Projeto*, n. 133, São Paulo, 1990.
- . Carta/mensagem de inauguração do Teatro Gregório de Mattos. In FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Empresa das Artes, 1993.
- . Arquitetura e tecnologia. In *arquitetura e desenvolvimento nacional. Depoimentos de arquitetos paulistas*. São Paulo, IAB/PINI, 1979. p. 21-22.
- . O novo Trianon. *Mirante das Artes*, n. 05, São Paulo, set./out. 1957. p. 20-23.
- . Bela criança. *Habitat*, n. 2, São Paulo, jan./mar. 1951.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Arquitetura conversável*. Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2011.
- . *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Empresa das Artes, 1993.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1980.

EISENMAN, Peter. Terror Firma: In *Trail of Grotexes. In Pratt Journal of Architecture: Form, Being, Absence. Architecture and Philosophy*. Nova York, Rizzoli, 1988.

GRINOVER, Marina; RUBINO Silvana (orgs). *Lina por Escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi*. São Paulo, Cosac Naify, 2009.

GREGOTTI, Vittorio. *Território da arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1985.

LATORRACA, Giancarlo (org.). *Cidadela de liberdade*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/Sesc, 1999.

MONTANER, Josep Maria. *Sistemas arquitetônicos contemporâneos*. Barcelona, Gustavo Gilli, 2009.

----- *As formas do século XX*. Barcelona, Gustavo Gilli, 2002.

OLIVEIRA, Raíssa de. Marcelo Ferraz. *Entrevista*, São Paulo, ano 08, n. 030.02, Vitruvius, abr. 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/08.030/3295>>.

PERROTA-BOSCH, Francesco. A arquitetura dos intervalos. *Serrote*, n. 15, São Paulo, nov. 2013.

SEVCENKO, Nicolau. Uma arquitetura do caos: uma entrevista com Peter Eisenman >http://editora.cosacnaify.com.br/upload/arquivos/Entrevista_Peter_Eisenman.pdf>.

SOLÁ-MORALES. Ignasi de. *Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporânea*. Barcelona, Gustavo Gilli, 2003.

VIDLER, Antony. *The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely*. Massachusetts, MIT Press, 1992.